

DAVLAT TILIDA ISH YURITISHNING DOLZARBLIK MASALALAR

Achilova Shabnam Ilhombek qizi

Urganch Davlat pedagogika

instituti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162674>

Annototsiya: Bu maqolada ish yuritishning ahamiyati va dolzarbligi yoritiladi. Ish qog'ozlari ya'ni hujjatlar haqida ma'lumot beriladi

Kalit so'zlar: Hujjat, axborot, ish qog'ozlari, davlat tili, qonun,

guvohnoma, buyruq, xodim, yuruspurudensiya, ma'naviyat, mustaqillik, e'lon, rasmiy

O'z taraqqiyotining yangicha bir bosqichiga qadam qo'yayotgan mamlakatimizda barcha sohalar kabi davlat tilimiz bo'lgan o'zbek tiliga ham yangicha e'tibor qaratilib, tilimiz nufuzi va obro'sini oshirish ishlari tub burilish yasamoqda. O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimda quyidagi so'zlarni aytib o'tdilar" Shuni ta'kidlashim joizki, davlat tiliga e'tiborni mustaqillikga bo'lgan e'tibor deb hisoblasak, davlat tiliga nisbatan bo'lgan ehtirom va sadoqatni vatanga bo'lgan ehtirom va sadoqat deb tushunsak va his qilish maqsadga muvofiqdir". Shunda o'zimizning yuksak va oliy maqsadimiz yo'lida shahdam qadamlar tashlagan bo'lardik, albatta bunday g'oya taraqqiyot garovidir.

O'zbek tili milliy ma'naviyatimiz va mustaqilligimiz timsoli, o'zligimizni anglashda dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. O'zbek tili ona tilimiz va eng muhimi davlat tili sifatida uning obro'si va nufuzini oshirish, bugungi ijtimoiy hayotimizda munosib o'rnini ta'minlash maqsadida Vazirlar mahkamasi huzurida" Davlat tilini rivojlantirish departamenti "bu yo'nalish bo'yicha bir nechta muhim chora- tadbirlarni amalga oshirmoqda . Hozirgi kunda har bir inson o'z fikri va maqsadini, nima istayotganini aniq va ravon ifodalashi uchun bir nechta nutq uslublarini bilishi lozim, bulardan eng muhimi va kerakligi rasmiy uslub hisoblanadi . Har bir fuqaro ya'ni: oddiy ishchi , dehqon yoki hunarmand ham kezi kelganda oddiy hujjat hisoblangan ariza, tilxat, tushuntirish xati, tavsiyaonama va tarjimai xol yozishiga to'g'ri keladi . Bunday vaziyatda fuqaro o'zbek tili imlosida bexato va rovon yozishi, yozayotgan hujjatda o'zining fikr va maqsadini aniq, ravon, qisqa va lo'nda shaklda tushunarli ifodalashi lozim . Oddiy fuqarodan tashqari har bir muassasa , korxon va tashkilotlari ishchi-xodimlari davlat tilida ish yuritishi ya'ni hujjatlar bilan ishlash ularning ish faoliyatining ajralmas qismiga aylanib qolgan. Ma'lumki ish yuritish asosini hujjatlar tashkil qiladi. Hujjatlarda axborotlar u yoki bu shaklda aks ettiriladi , bu axborotlar esa kishilik jamiyati a'zolarining o'zaro munosabatini muntazam va qat'iy ravishda qayd etib borilishini hujjatlar tashkil etadi . Hujjatlar tizimi bugun yoki kecha paydo bo'lib qolgan emas , kishilik jamiyati taraqqiyoti bilan birgalikda rivojlanib taraqqiy etib kelmoqda. Har qanday hujjatning birlamchi unsuri til hisoblanadi . 1989-yil 21-oktabr kuni " O'zbek tiliga davlat tili maqomi " berilgach , hujjatchilik taraqqiyoti ham mamlakatimizda yangicha bosqichga ko'tarildi . Mustaqillikgacha bo'lgan sho'ro tuzumi davrida mamlakatimizdagi ish yuritish qog'ozlarining ahvoli , shakli , mazmuni va yuritilish tili va uslubi achinarli holatda edi . O'zbek tili esa muhim davlat ahamiyatiga molik hajjatlarida umuman o'rin yo'q bo'lib, mahalliy unchalik ahamiyatsiz hujjatlarni yuritishda ishlatilsada, unda ham sof o'zbek tilidan foydalanishmas edi .

Hujjatchilik tizimini shakllantirish va rivojlantirish jarayonidagi muhim va dolzarb masalalardan biri bu til va uslub masalasidir. Ish qog'ozlari bilan ishlash jarayonida xodim , xizmatchi va raxbar allabatta o'zbek tili qonun -qoidalarini puxta bilmoqlari lozim. Statistika ma'lumotlariga ko'ra bishqaruv organlaridagi xizmatchi-xodimlar faoliyatining 80 %ni hujjatlar bilan ishlash tashkil etar ekan. Agarda har bir raxbar yoki xodim tilning qonun -qoidalarini yaxshi bilmaydigan bo'lsa, butun boshli faoliyatini hujjat ishlari bilan shug'ullanishga qaratadigan bo'lsada kutilgan natija va samaraga erisha olmaydi . Hujjat yozilayotganda aniqlik , ravonlik , mazmuniy to'liqlik , ixchamlik va o'ziga xoslik talablariga javob berishi lozim . Bunday talablarga javob bera olmaydigan hujjatlar chinakam hujjat hisoblanmaydi , balki bu hujjat ish yuritish jarayoniga to'sqinlik qiladi , ish yuritish taraqqiyoti va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi . Bu talablardan tashqari til qonun -qoidalarini bilan bog'liq ham talablar mavjud. Asosan hujjat va ish qog'ozlari darak va buyruq ma'nosida bi'lishi lozim , undov va so'roq so'zlar ishlatilmasligi kerak. Va yana shevaga oid so'zlar, ma'lum bir tor doira vakillari uchun tushunarli bo'lgan so'zlar, jargonlar, kundalik so'zlashuvda ishlatiladigan so'zlar, mubolag'a va jonlantirish unsurlari bo'lmasligi lozim. Quyidagi talablarga rioya etilmagan hollarda hujjatning aniqligi va mazmuniga putur yetib ish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi . Hujjatlar bir nechta jihatlariga ko'ra tasniflanadi, bular mazkur jihatlardir: hujjatning tuzilish o'rniga ko'ra, mazmuniga ko'ra, mazmunining bayoniga ko'ra , tayyorlanish darajasi va xususiyatiga ko'ra tasniflanadi. Ish qog'ozlari tuzilish o'rniga ko'ra ikki xil bo'ladi, ichki va tashqi hujjatlar. Agar hujjatlar muayyan muassasa tarafidan tuzulib , uning ichki faoliyatida foydalanilsa bu ichki hujjat deyiladi. Muayyan muassasaga boshqa tashkilot yoki ayrim shaxslar tarafidan yuborilgan hujjatlar tashqi hujjatlar hisoblanadi. Mazmuniga ko'ra esa sodda va murakkabdir. Hujjat muayyan bir masalani o'z ichiga olsa sodda hujjat, agarda ikki va undan ortiq masalani o'z ichiga olsa murakkab hujjatdir. Mazmunining bayoniga ko'ra namunaviy, xususiy va qoliqli turlari mavjud.

Hujjatning tegishliligiga ko'ra rasmiy, xizmat va shaxsiy hujjatlariga bo'linadi. Xizmat hujjatlari tayyorlanishiga ko'ra muassasa va mansabdor shaxsga tegishli bo'ladi, shaxsiy hujjatlar esa yakka shaxs tarafidan yoziladi (ariza, shikoyat xati va boshqalar). Hujjatlar bundan tashqari quyidagi guruhga bo'linadi:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Tashkiliy hujjatlar | 3. Farmoyish hujjatlari | 4. Ma'lumot - axborot hujjatlar |
| Guvohnoma | Buyruq | Ariza |
| Yo'riqnoma | Buyruqdan ko'chirma | Bayonnoma |
| Nizom-ustav | Ko'rsatma | Bildirishnoma |
| Shartnoma | Farmoyish | Vasiyatnoma |
| Mehnat bitimi | | Dalolatnoma |
| | | E'lon |

Mamlakatimizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgach " avlat tili to'g'risidagi" qonun qabul qilindi. Qonunga binoan, respublika hududida barcha hujjatlar o'zbek tilida olib borilishi belgilandi . Albatta bu voqea quvonarli hodisa lekin bu qonunga hozirgi kunda nechog'lik amal qiliniyapti . Har kuni yo'l -yo'lakay turli xil reklama bannerlari va afishalariga ko'zimiz tushadi . Bularning ko'pchiligi chet tillari rus yoki ingliz tilida yozilganligini ko'ramiz . Axir oddiygina reklama va e'lonlar ham ish yuritish qog'ozlaridan biriku. Shu sababli nodavlat

tashkilot va muassasa raxbar-xodimlarining kichik tadbirkor va tijoratchilarning davlat tilida ish yuritish bo'yicha savodxonliklarini oshirib borish lozim. Buning uchun har bir korxon va tashkilotlarda axborot tahlili bilan shug'ullanadigan bo'limlar bo'lishi kerak.

Yana shuni aytib o'tish lozimki, hozirgi kunda davlat tilida ish yuritish qonun -qoidalari boshqaruv organlari uchun tahsil olayotgan talabalarga, tilshunoslik va yurusprudensiya yo'nalishlarida tahsil olayotganlarga alohida fan sifatida o'rgatiladi. Boshqa ixtisoslik yo'nalishlari bundan mustasnodir. Men shuni taklif qilgan bo'lardimki, boshqa soha yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olayotgan talabalarga ham, davlat tilida ish yuritish qoidalarini alohida fan sifatida o'rgatish tarafdoriman. Ana shundagina jamiyatning barcha sohalarida faoliyat olib borayotgan insonlar o'rtasida davlat tilida ish yuritish bo'yicha savodxonlikni oshiribgina qolmay, bu boradagi muammo va kamchiliklarni bartaraf qilgan bo'lar edik.

References:

1. M.Aminov " Davlat tilida ish yuritish " 2020 . Toshkent
2. A. Suyyarova " O'zbek tilida ish yuritish " 2018 . Namangan
3. O'zbekiston respublikasining " Davlat tili tog'risidagi" qonunning yangi tahririni amalga kiritish tartibi tog'risidagi O'RQ-167-1 -sonli qonun
4. <https://lex.uz>